

Estrategia de Booklets para fortalecer el aprendizaje Del idioma inglés en los alumnos de la Universidad Técnica de Babahoyo, 2022

Booklet's Strategy to Strengthen English Language Learning among students at the Technical University of Babahoyo, 2022

DOI.....

AUTORES: Miguel Andrés Franco Bayas^{1*}

Julio Ernesto Mora Arístega²

Enrique Giovanny Sarmiento Coello³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mfrancob@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 /2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

El objetivo de este artículo se fundamentó en el diseño de una estrategia de booklets para potenciar el conocimiento de la lengua inglesa en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo, el cual nace debido al material didáctico repetitivo que los aprendices utilizaban cuando recibían clases, por esto, el cuadernillo de trabajo permitió solventar esta problemática y ayudar al estudiantado a tener un material relacionado a un contexto real y guiado por las tecnologías de información y de comunicación. La población estimada para el desarrollo de esta estrategia fue de 120 alumnos que pertenecen al Centro de Idiomas. El tipo de investigación fue aplicada, mixta, descriptiva y propositiva. Para este proyecto, se utilizó la técnica de la encuesta en la que se realizó un cuestionario de 10 preguntas cerradas utilizando la escala de Likert con cinco categorías. Se concluye que esta estrategia facilitó la comprensión de actividades, permitió acceso a contenidos gratuitos que

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, mfrancob@utb.edu.ec

²Universidad Técnica de Babahoyo, jmora@utb.edu.ec

³Universidad Técnica de Babahoyo, esarmiento@utb.edu.ec

permitieron fortalecer las competencias lingüísticas en este idioma; así también, la integración de tecnologías web, de video e inteligencia artificial brindaron un valor agregado a este material que sirvió de guía didáctica a los pupilos cuando reciben sus clases y en especial para un contexto virtual.

Palabras clave: *cuadernillo, diseño, inglés, innovación, virtualidad.*

ABSTRACT

The aim of this paper was based on the design of a booklet strategy to enhance the knowledge of the English language in the students of the Language Center of the Technical University of Babahoyo, which was born due to the repetitive didactic material that the trainees used when receiving classes, therefore, the workbook allowed to solve this problem and help the students to have a material related to a real context and guided by information and communication technologies. The estimated population for the development of this strategy was 120 students belonging to the Language Center. The type of research was applicative, mixed, descriptive and propositive. For this project, the survey technique was used in which a questionnaire of 10 closed questions was made using the Likert scale with five categories. It is concluded that this strategy facilitated the understanding of activities, allowed access to free content that allowed strengthening language skills in this language; also, the integration of web technologies, video and artificial intelligence provided an added value to this material that served as a didactic guide to pupils when they receive their classes and especially for a virtual context.

Keywords: *booklet, design, english, innovation, virtuality.*

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el inglés se ha convertido en la herramienta necesaria para alcanzar metas y puestos de trabajo con altas remuneraciones. En el ámbito de la educación, el inglés necesita de estrategias que brinden solución al problema en cuanto al aprendizaje del mismo.

Se debe mencionar que la integración del uso de las herramientas digitales ha conllevado a que este idioma sea mas divertido, y fácil de aprender. El presente artículo nació con el fin de potenciar el conocimiento de la lengua inglesa a través de una solución innovadora y así eliminar el antiguo proceso que se venía ejecutando en la unidad académica Centro de

Idiomas. Este hecho, de una forma u otra, no estaba dando resultados precisos en cuanto a preparación y motivación de los alumnos, y provocaba que se convirtiera en una monotonía. En términos concretos, se estableció como objetivo general el proponer una estrategia de booklets para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo. Como objetivos particulares, se diagnosticó el estado actual del aprendizaje del idioma inglés; asimismo, se identificaron los factores influyentes y se procedió a diseñar la estrategia de booklets la cual permitió que ese material didáctico sea reutilizable debido a los cambios que se vieron reflejados en sus ejercicios como entrenamiento y en las actividades de producción. Por último, se estimaron los resultados que esta propuesta brindó con la intención de conocer si causó un cambio importante o no dentro del aprendizaje de este idioma.

Contextualización del Problema

En el mundo entero, uno de los idiomas más estudiados y practicados por los aprendices sin lugar a dudas es el inglés, especialmente en los distintos niveles educativos: escuelas, colegios y universidades. De acuerdo con un informe de Education First (2020) menciona que de los 2,2 millones de adultos que se sometieron a tests de inglés con ellos en el año 2019, manifestaron 13 resultados, de los cuales se mencionarán 6 que son los más importantes y son los siguientes:

El primero menciona que el dominio del inglés está perfeccionándose. El segundo manifiesta que la innovación y el idioma se relacionan mucho entre sí. El tercero afirma que la tecnología permite la difusión del idioma. El cuarto asevera que los adultos que oscilan en el rango de los 26 y 30 años hablan un mejor inglés. El quinto muestra que los países con un alto dominio de inglés son más justos y abiertos, y el último hace hincapié en que los gerentes son los que hablan más el idioma antes mencionado (pp. 4-5).

En América Latina, el idioma inglés es un requisito indispensable por empresas internacionales y multinacionales de diversa índole. Un estudio de Cronquist y Fiszbein (2017) mostró que el aprendizaje de esta lengua ha mostrado flaquezas en términos de dominio y capacitación. Por otro lado, se han realizado varios esfuerzos para la mejora del aprendizaje del mismo, tales como: desarrollo de programas de estudio, material de apoyo y perfeccionamiento didáctico y de idioma en los docentes (Martínez et al., 2016, p. 67).

En Ecuador hace unos años atrás, el aprendizaje del idioma inglés dejó de ser un privilegio y se ha convertido en una herramienta indispensable para alcanzar oportunidades personales y profesionales que no se encuentran con el uso de la lengua madre como lo es el español. El Ecuador según un estudio realizado por la empresa privada Education First en cuanto al inglés, se encuentra catalogado como el peor país de la región, agrupado en dominio muy bajo y ubicado en el puesto 93 entre 100 países en el mundo (El Universo, 2020).

Desde el punto de vista de la educadora, Cristina Rivera, menciona que las metodologías tradicionales deben ser complementadas con innovaciones y lo comprendido en los recursos didácticos deben poseer contenidos relacionados a una realidad local (El Universo, 2020). En el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo, los alumnos poseen problemas en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. Es decir, carecen de las competencias y habilidades necesarias que una persona bilingüe debe destacar. Además, los aprendices que finalizan el programa de inglés en el centro antes descrito, esto es en el séptimo nivel, no contienen dentro de su sílabo académico la preparación de distintos exámenes de certificación que empresas de élite mundial tales como: TOEFL, Cambridge, Pearson, etc., poseen para la acreditación de un nivel de suficiencia de idioma extranjero de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Para este caso en particular, el nivel a obtener de acuerdo al reglamento de regimen académico dado por el Consejo de Educación Superior, en su artículo 80 es el B1.

Justificación

Hoy en día, se viven tiempos donde la tecnología y sus herramientas han avanzado a pasos vertiginosos en distintos sectores y en especial en el área de la educación, esto ha permitido que la información de carácter digital esté al alcance de todo usuario que posee una simple conexión a la red del internet. Además, en estos momentos existe una transición de lo físico a lo digital, en donde los procesos administrativos y académicos se vieron en la necesidad de cambiar la modalidad presencial a teletrabajo. Por ende, es imprescindible que los docentes de las distintas carreras que existen, conozcan y reciban el entrenamiento preciso sobre los retos, metodología y forma de trabajo de esta modalidad.

Esta investigación cuenta con una justificación teórica porque resume el aporte de los autores más importantes que hacen referencia a las variables en este estudio. Además, es muy

importante porque permite conocer cómo una estrategia de booklets fortalecerá el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo y al mismo tiempo fomentará el desarrollo de habilidades lingüísticas tales como: leer, escribir, escuchar y hablar. De esa manera, se obtendrán resultados en donde los aprendices posean conocimientos sólidos y garantizados para hacer frente a los desafíos que esta sociedad actual demanda.

Asimismo, posee una justificación práctica en la medida que ayudará a solucionar la problemática actual. Hace algunos años atrás, los pupilos necesitaban adquirir un libro, el cual venía con un código para la realización de las actividades dentro de una plataforma virtual. La creación de un booklet será la solución práctica para que los alumnos puedan acceder al mismo como recurso digital a través del Sistema Académico Integral de la institución y con el uso de la plataforma Moodle Cenid registrar la respectiva evidencia del curso impartido.

En lo que respecta al diseño de este producto final, también se incluyeron páginas web gratuitas que sirvieron como demo para que el estudiante avance clase a clase de acuerdo a los temas vistos con el catedrático, preparándolo de una manera acertada y precisa para que al término del periodo académico, el estudiante pueda realizar con la suficiente confianza un mock exam que simulará un test de certificación real, para determinar si posee o no el nivel. De igual manera, presenta una justificación económica puesto que colaboró con el ahorro, es decir, evitó gastos económicos a los alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo, debido a que el cuadernillo fue realizado en su totalidad por el personal académico de la unidad académica antes mencionada. Igualmente, posee una justificación social ya que beneficiará a toda la comunidad universitaria, en especial a todos los aprendices que tienen que ver sus niveles de inglés sean estos de malla tradicional o rediseñada.

Es importante mencionar que esta investigación tiene una justificación metodológica porque aportó con instrumentos creados para este fin, los cuales fueron: el cuestionario y el booklet. Cabe resaltar que posee una justificación legal, debido a que el producto involucra normas y leyes. En la elaboración del cuadernillo se evitó el plagio, es decir se respetó el derecho de la propiedad intelectual; debido a que los contenidos del recurso fueron recopilados de distintas fuentes de internet y de libros actualizados, pero adaptándolo a los contextos

cotidianos, realidades y situaciones que se viven a diario. Por último, se tiene una justificación investigativa debido a que los resultados de este estudio darán la apertura a que se continúen las investigaciones en este campo y quizás se puedan estudiar otras variables que aún no se han considerado y con otro grupo de personas.

Antecedentes Internacionales

Un primer trabajo analizado fue el de Castillo (2018) quien realizó un estudio dado en la ciudad de Piura, Perú acerca de la estrategia de booklets titulado “*Design, Elaboration and Implementation of a Vocabulary booklet to improve B2+ level students’ speaking performance at a language school*” trabajó con alumnos de nivel B2+. Su objetivo general fue mejorar la motivación y las habilidades de los alumnos para hablar mediante el diseño de materiales complementarios que les proporcionó un vocabulario interesante y divertido. El diseño que empleó fue la de una separata para probar el material y obtener comentarios de los profesores, quienes la utilizaron con éxito.

Se utilizaron como instrumentos: una encuesta a los profesores, una encuesta a los alumnos, una prueba de entrada, hojas de trabajo a incluir en el booklet para complementar, hojas de trabajo piloto, encuesta a profesores que utilizaron el booklet y una prueba de salida. Sus resultados mostraron que a medida que los aprendices comenzaron a usar lenguaje complejo (vocabulario y lenguaje funcional), su desempeño mejoró.

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone el diseño de materiales complementarios, los cual permiten la adquisición de tipos de vocabulario; además del uso de hojas de trabajo que son incluidas dentro de este recurso de trabajo. Como resultado se puede mencionar que la inserción de la terminología o vocabulario correspondiente a cada unidad de trabajo del recurso antes citado, permitirá a los sujetos activos dominar esos temas en específico y tener las herramientas necesarias para desarrollar actividades de producción, tales como: ensayos y discursos.

Un segundo trabajo estudiado fue el de Karaman (2016) desarrollado en la ciudad de Estambul, Turquía, en donde relata su experiencia en el diseño de materiales titulado “*Designing for teamwork*” en la que trabajó con alumnos que pertenecían a un entorno no anglosajón. Su objetivo general fue reunir información sobre las necesidades subjetivas de los mismos para así personalizar el proceso de aprendizaje del idioma inglés. El diseño que

utilizó fue en base a las necesidades adaptadas de los mismos. Los instrumentos que empleó fueron cuestionarios centrándose básicamente en las necesidades, carencias y deseos de los aprendices, y sus resultados indicaron que los alumnos anhelaban estudiar materiales en temas tales como el idioma inglés y la vida en Turquía.

Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, ya que aborda la elaboración de contenidos adaptándolos a las necesidades educativas de los alumnos; por ende, en dicha realización, existirán temas y situaciones que están sucediendo en los actuales momentos tales como: la educación en línea, la pandemia por Covid, el aprendizaje e-learning, etc. La finalidad de esto, es que los aprendices apliquen la temática vista con lo que sucede alrededor de sus vidas, lo cual creará la suficiente motivación e interés por conocer más de aquello y por supuesto, aprender el idioma empleando contenidos específicos.

Antecedentes Nacionales

El estudio desarrollado por González y Haro (2019) en la ciudad de Quito, Ecuador acerca de la estrategia de booklets es titulado: *El empleo de materiales auténticos audiovisuales para el desarrollo de la expresión oral en inglés: estudio de caso en Ecuador*, en el que se trabajó con 61 alumnos de tercer nivel de la Metropolitan Language School. Su objetivo general fue el desarrollo de la expresión oral como en inglés en los aprendices como parte de la etapa post-auditiva de comprensión mediante el empleo de materiales auténticos audiovisuales. El diseño empleado fue de enfoque cualitativo y descriptivo. Su instrumento fue una encuesta y sus resultados indicaron que el uso de estos recursos fomentó un acercamiento por parte de los alumnos hacia el tema cultural y al idioma en sí.

Se puede observar que este análisis tiene enlace con el presente diseño, ya que establece una estrategia de booklets en donde el material visual es empleado para fortalecer la habilidad del habla. Dentro del booklet, se crearán actividades las cuales contendrán imágenes para que el estudiante pueda tener una noción de lo revisado y asimismo, se insertarán enlaces en donde se pueda escuchar el audio para practicar la habilidad de escuchar; de esta forma, se estará educando al oído.

Un segundo trabajo de Ramírez (2017) fue gestionado en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador acerca de la estrategia de booklets, titulado: *Book to teach English for specific purposes to students from the applied linguistics school who work as translators in the Ecuadent program*

in Esmeraldas, en la que se trabajó con 13 alumnos correspondientes al quinto y octavo nivel. Su objetivo general fue diseñar un libro para la enseñanza del idioma inglés con fines específicos. El diseño empleado fue de tipo mixta. Sus instrumentos fueron la encuesta y una prueba y se encontró que los escolares carecían de un libro que puede ser utilizado como material didáctico y las funciones comunicativas para una interacción correcta entre médico-paciente, médico-enfermera, médico-familiar y así también inglés técnico relacionado al campo de la salud.

La enseñanza recibida por el autor del párrafo previo, tiene conexión con el actual escrito ya que integra una creación de un material didáctico para la impartición de clases de idioma extranjero o inglés enfocándose en la habilidad de la comunicación. La habilidad del speaking tiende muchas veces a ser olvidada, es por eso que dentro de este trabajo se hace hincapié la misma con el fin de que el estudiante produzca un discurso con sus propias palabras de acuerdo al tema dado de manera espontánea.

Estrategia de Booklets

La estrategia de booklets es un método de aprendizaje que se apoya en el uso de varias metodologías y recursos digitales para el desarrollo de contenidos educativos a través de las tecnologías de información y de comunicación. Tal como enfatiza Cambridge Dictionary (2021), el término booklet significa un libro muy fino con un número de páginas pequeño y una portada brindando información sobre una temática determinada. Como argumenta Wild et al. (2019) sobre la estructuración del booklet recomienda que el contenido del recurso debe realizarse a través de los siguientes indicadores: objetivos, propósitos, metas o fines, estructura, presentación de las directrices, estilo de redacción y su relevancia (p.1320).

Empleando las palabras de Posmaningsih et al. (2018), plantea que las ventajas del booklet son:

1. Los usuarios pueden tener su propio aprendizaje independiente.
2. Visualización del contenido a un ritmo moderado.
3. Información puede ser compartida.
4. Facilidad de creación, reproducción y mejoras personalizadas.
5. Posee un bajo costo.

6. Puede ser direccionada a temas de ídoles particulares
7. Tiene un diseño con forma de libro.
8. La extracción y adaptación de la información es realizada en base a las necesidades de los alumnos.
9. Información entendible para todos los alumnos.

Los autores están de acuerdo con lo que mencionan los autores debido a que los libros brindados por la editoriales carece de las ventajas que el booklet sí posee. Los contenidos descritos en los booklets son realizados en base a las necesidades que poseen usuarios de un determinada región, ciudad o comunidad.

Aprendizaje del idioma inglés

El aprendizaje del idioma inglés dejó de ser un privilegio para convertirse en una necesidad; hoy en día, es una herramienta necesaria en el ámbito académico, misma que a través de distintas técnicas de enseñanza y un buen proceso didáctico garantiza al estudiante la pericia en las distintas habilidades lingüísticas.

El aprendizaje del idioma inglés se considera al conocimiento de una lengua distinta a la lengua materna, pero no es utilizada en el diario vivir (Yi Lin, 2008, p.12). Asimismo, Beltrán (2017) manifiesta que este estudio tiene lugar mayormente en el sector educativo dentro de un aula de clase, en la que están involucradas varias actividades controladas para poder alcanzar el desarrollo del mismo (p.91). Del mismo modo, Torres y Yopez (2018) enfatizan que la práctica de este idioma extranjero ha sido un elemento clave para el área académica, económica, científica, laboral y social debido a la globalización y al avance vertiginoso de las comunicaciones a distancia (p.862).

Los autores están de acuerdo con el concepto que otorgan lo autores (Beltrán, 2017, p. 91; Torres y Yopez, 2018) debido a que en los actuales momentos el aprendizaje del idioma inglés dejó de ser un privilegio para convertirse en una necesidad y prioridad; hoy en día es una herramienta muy necesaria en distintos ámbitos, mismo que a través de distintas técnicas de enseñanza y de un buen proceso didáctico garantizará a los aprendices a poseer la suficiente pericia para destacar no solo a nivel personal sino también el profesional.

Por otro lado, el autor Yi Lin (2008) sostiene que el aprendizaje de este idioma no es utilizado en el diario vivir; esto se debe principalmente a que la única oportunidad que tienen los alumnos de practicar el inglés es dentro de las aulas o en un lugar de trabajo, puesto que cuando se abandona aquel sitio, vuelven a usar su lenguaje maternal, haciendo que el avance se vuelva lento y limitado.

METODOLOGÍA

Según el propósito:

Aplicada

La investigación aplicada es conocida como estudio práctico o empírico y su característica es la de estimar los fines experimentales del conocimiento. Su finalidad es el acrecentamiento del entendimiento de una forma técnica para solucionar un determinado problema (Escudero y Cortez, 2018, p.19). La investigación de este trabajo se basó en la creación del marco teórico en donde se sustentan la variable dependiente e independiente a través de las teorías relacionadas a la estrategia de booklets para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés.

Según el enfoque:

Mixto

Es la combinación de los enfoques de investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de afrontar problemas complejos de investigación en lo que respecta a la rama de las ciencias y dirigirlo de una manera integral (Albayero et al., 2020, p.49; Otero, 2018, p.18).

Según el alcance:

Descriptiva

La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características observables y verificables del problema o fenómeno que se está estudiando a través de criterios sistemáticos. La información debe ser concisa y verdadera (Guevara et al., 2020, p.166).

Propositiva

La investigación del tipo propositiva es aquella que formula una propuesta de cambio o modificación y debe poseer un alto nivel de argumentación para que exista el convencimiento de que lo planteado es lo idóneo, pero se debe hacer hincapié sobre las anomalías que existen con lo ejecutado hasta el día de hoy (Tantaleán, 2016, pp. 8- 9).

Diseño de Investigación

Experimental

La investigación experimental es cuando se manipula la variable que se estudia. Básicamente dentro de un proyecto de investigación la variable independiente causa un gran impacto en la variable dependiente. En cambio, la variable dependiente debe ser medida en dos niveles: antes y después de la intervención, lo que se conoce como pre y post test.

Población

La población es un conjunto de asuntos identificados, limitados y asequible, debido a que permite la selección de la correspondiente muestra cumpliendo distintos criterios definidos. El término en sí no solo abarca a seres humanos sino también a animales, expedientes, máquinas, etc (García, 2016, p.3). En el presente trabajo se considera como población de estudio a los alumnos que cursan sus niveles de inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Muestra

La muestra es un subconjunto de la población y posee la característica de ser representativa ya que permite inferir y difundir los resultados de ésta a la población accesible (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2006, p.46; Otzen y Manterola, 2017, p.227).

Encuesta

En el área de los estudios sociales, las encuestas se consideran una técnica de recopilación de datos a través de un cuestionario en la que, interrogando a la persona, se obtiene sistemáticamente las respuestas a una problemática de investigación construida con anticipación (López y Fachelli, 2015, p.8).

Procedimientos y Análisis Cuestionario

Es un instrumento usado para la recogida de datos y consiste en la creación de preguntas organizadas con respecto al tema estudiado. Su función es la de conocer la opinión de las personas y luego esa información se somete a un análisis para determinar las conclusiones individuales o grupales, dependiendo de su naturaleza (Raffino, 2021).

El cuestionario fue realizado con la herramienta en línea denominada Google Formularios. El correspondiente enlace fue enviado a los alumnos del séptimo nivel a través de un correo

institucional; para esto, hubo la necesidad un contacto previo y se otorgó la información precisa sobre la problemática de este proyecto de investigación, su alcance y la justificación de la investigación. Por último, los datos fueron obtenidos con el programa de Microsoft Excel y tratados con el SPSS.

RESULTADOS

Análisis descriptivo

Tabla 1

¿Cree usted que el diseño en formato pdf como estrategia de booklets facilita el desarrollo de las actividades de aprendizaje dentro del séptimo nivel?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Totalmente en desacuerdo	5	4,2	4,2	4,2
En desacuerdo	3	2,5	2,5	6,7
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	17	14,2	14,2	20,8
De acuerdo	57	47,5	47,5	68,3
Totalmente de acuerdo	38	31,7	31,7	100,0
Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

Los datos extraídos referentes a si el diseño en formato pdf facilita el desarrollo de las actividades de aprendizaje, constata que un 4,2% declaró un total desacuerdo y un 2,5% mantuvo una desaprobación; por su parte, el 14,2% mantuvo una posición neutral con este diseño y formato, en tanto que el 47,5% estuvo de acuerdo y un 31,7 % de acuerdo en su totalidad.

Tabla 2

¿Considera usted que la organización de destrezas que contiene el booklet fortalece su diseño dentro del séptimo nivel?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	2	1,7	1,7	1,7
	En desacuerdo	6	5,0	5,0	6,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	21	17,5	17,5	24,2
	De acuerdo	54	45,0	45,0	69,2
	Totalmente de acuerdo	37	30,8	30,8	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

De acuerdo a la tabla 2, con respecto a si la organización de destrezas que contiene el booklet favorece su diseño, un 1,7% mencionó un total desacuerdo y un 5% no estuvo de acuerdo; de igual forma, el 17,5% tuvo una posición neutral, mientras que el 45% estuvo de acuerdo y un 30,8 % de acuerdo en su totalidad.

Tabla 3

¿Considera usted que el aspecto gráfico que contiene el diseño del booklet favorece la

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	3	2,5	2,5	2,5
	En desacuerdo	3	2,5	2,5	5,0
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	20	16,7	16,7	21,7
	De acuerdo	66	55,0	55,0	76,7
	Totalmente de acuerdo	28	23,3	23,3	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

Según la tabla 3, donde hace referencia al aspecto gráfico que contiene el booklet para favorecer a la comprensión de actividades, se puede evidenciar que un 2,5% comparten las escalas de total desacuerdo y no de acuerdo; también, el 16,7% tuvo una posición neutral, mientras que el 55% estuvo de acuerdo y un 23,3 % de acuerdo en su totalidad.

Tabla 4

¿Considera usted que el vocabulario a modo de contenido educativo fomenta la lectocomprensión de textos como estrategia de booklets dentro del séptimo nivel?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Totalmente en desacuerdo	4	3,3	3,3	3,3
En desacuerdo	4	3,3	3,3	6,7
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	18	15,0	15,0	21,7
De acuerdo	54	45,0	45,0	66,7
Totalmente de acuerdo	40	33,3	33,3	100,0
Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

Como se visualiza en la tabla 4, en donde se señala el vocabulario a modo de contenido educativo fomenta la lectocomprensión de textos, se puede evidenciar que un 3,3% comparten las escalas de desacuerdo total y en desacuerdo; también, el 15% mencionó estar de forma neutral, mientras que el 45% estuvo de acuerdo y un 33,3 % de acuerdo en su totalidad.

Tabla 5

¿Cree usted que los verbos fraseales contribuyen a tener un inglés fluido y natural como estrategia de booklets dentro del séptimo nivel?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	4	3,3	3,3	3,3
	En desacuerdo	3	2,5	2,5	5,8
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	15	12,5	12,5	18,3
	De acuerdo	58	48,3	48,3	66,7
	Totalmente de acuerdo	40	33,3	33,3	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

De acuerdo a la tabla 5, en donde se menciona que los verbos fraseales contribuyen a tener un inglés fluido y natural como estrategia de booklets, se puede mencionar que un 3,3% está en un desacuerdo total y un 2,5% no está de acuerdo; así también, el 12,5% sostuvo una posición neutral, mientras que el 48,3% estuvo de acuerdo y un 33,3 % de acuerdo en su totalidad.

Tabla 6

¿Cree usted que el recurso digital de los videos favorece la construcción del aprendizaje si:

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	7	5,8	5,8	5,8
	En desacuerdo	1	,8	,8	6,7
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	14	11,7	11,7	18,3
	De acuerdo	43	35,8	35,8	54,2
	Totalmente de acuerdo	55	45,8	45,8	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

Conforme a la tabla 6, en donde se refiere a que el recurso digital de videos favorece la construcción del aprendizaje significativo, un 5,8% mencionó estar no de acuerdo en su totalidad y un 0,8% en desacuerdo; igualmente, el 11,7% aseveró estar de forma neutral, mientras que el 35,8% manifestó aprobación y un 45,8 % estuvo de acuerdo en su totalidad.

Tabla 7

¿Considera usted que las hojas de trabajo como estrategia de booklets mejoran el conocimiento y entendimiento de un tema en particular dentro del séptimo nivel?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	5	4,2	4,2	4,2
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	14	11,7	11,7	15,8
	De acuerdo	55	45,8	45,8	61,7
	Totalmente de acuerdo	46	38,3	38,3	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

Conforme a los datos obtenidos en la tabla 7, en donde se explica que las hojas de trabajo mejoran el entendimiento de un tema en particular, se puede afirmar que un 4,2% sostuvo estar totalmente en desacuerdo y un 11,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo; de igual modo, el 45,8% mencionó estar de acuerdo, mientras que el 38,3% estuvo totalmente de acuerdo.

Tabla 8

¿Cree usted que los simuladores web como estrategia de booklets fomentan experiencias reales de tipos de exámenes dentro del séptimo nivel?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido Totalmente en desacuerdo	6	5,0	5,0	5,0
En desacuerdo	1	,8	,8	5,8
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	9	7,5	7,5	13,3
De acuerdo	50	41,7	41,7	55,0
Totalmente de acuerdo	54	45,0	45,0	100,0
Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

Tal como lo muestra la tabla 8, en donde se manifiesta que los simuladores web fomentan experiencias reales de tipos de exámenes, se puede aseverar que un 5% mencionó un desacuerdo en su totalidad y un 0,8% estuvo no de acuerdo; de igual manera, el 7,5% mencionó estar de manera neutral, mientras que el 41,7% estuvo de acuerdo y el 45% afirmó de acuerdo en su totalidad.

Tabla 9

¿Considera usted que el recurso digital de imágenes como estrategia de booklets enriquece los contenidos e impacta a la audiencia dentro del séptimo nivel?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	7	5,8	5,8	5,8
	En desacuerdo	4	3,3	3,3	9,2
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	19	15,8	15,8	25,0
	De acuerdo	42	35,0	35,0	60,0
	Totalmente de acuerdo	48	40,0	40,0	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

De acuerdo a la tabla 9, en donde se refiere al recurso digital de imágenes, el cual enriquece los contenidos e impacta la audiencia, se puede mencionar que un 5,8% estuvo en desacuerdo en su totalidad y un 3,3% aseveró estar no de acuerdo; además, el 15,8% consideró una posición neutral, mientras que el 35% estuvo de acuerdo y el 40% afirmó estar de acuerdo en su totalidad.

Tabla 10

¿Cree usted que la habilidad lingüística de lectura fomenta la ampliación del vocabulario, gramática y correcta pronunciación en el aprendizaje del idioma inglés dentro del séptimo nivel?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente en desacuerdo	3	2,5	2,5	2,5
	En desacuerdo	1	,8	,8	3,3
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	8	6,7	6,7	10,0
	De acuerdo	43	35,8	35,8	45,8
	Totalmente de acuerdo	65	54,2	54,2	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Fuente: Los autores

Interpretación

En cuanto a la tabla 10, donde se menciona que la habilidad lingüística de lectura fomenta la aplicación del vocabulario, gramática y correcta pronunciación, se puede decir que un 2,5% estuvo desacuerdo en su totalidad y un 0,8% mencionó estar no de acuerdo; así también, el 6,7% manifestó una posición neutral, mientras que el 35,8% estuvo de acuerdo y el 54,2% afirmó estar de acuerdo en su totalidad.

Análisis de conocimiento

Tabla 11

Estadística Descriptiva de Conocimientos Pre-test y Post-test

	N	Pre-Test		Post-Test		MD	Valor p < 0.05
		M	SD	M	SD		
Total	120	5.64	1.84	9.26	0.85	3.62	0,000

Nota: N= Muestra. M= Media. SD= Desviación Estándar. MD= Diferencia de la media
Valor p = Significancia

Fuente: Los autores

Interpretación

Para la descripción de éstos resultados, fue necesario utilizar la estadística descriptiva de medias y desviaciones estándares. En lo que se refiere a análisis de conocimientos, se realizó un pre-test en donde los alumnos fueron evaluados con 9 preguntas midiendo habilidades del idioma inglés con respecto a un séptimo nivel de acuerdo a los contenidos del sílabo. Luego,

se revisaron las preguntas realizadas para visualizar donde se encontraban ciertas falencias y abordar aquello con la aplicación de la innovación en donde se utilizó el recurso estructurado del booklet con el orden secuencial de las habilidades, y por último, se utilizaron preguntas de un Mock exam para determinar si los alumnos mejoraron o no.

Como lo muestra la tabla 11, se presentan los resultados del pre-test y del post-test. La diferencia de la media (N=120) es de 3,62, lo que muestra un aumento en los resultados del post-test. Sobre la desviación estándar tanto en el pre-test como en el post-test indican que la diferencia entre ellos es de 0,99. El valor p con un alfa del 5% es inferior a 0,05, lo que significa que hay una fuerte evidencia para afirmar que la mejora se debe a la innovación.

DISCUSIÓN

De acuerdo a la información obtenida en la Tabla 2, con respecto a si la organización de las destrezas que contiene el booklet favorece su diseño, se puede decir que un 1,7% estuvo en desacuerdo completamente y un 5% no estuvo de acuerdo; de igual forma, el 17,5% sostuvo una postura central con esta organización, mientras que el 45% estuvo de acuerdo y un 30,8 % de acuerdo en su totalidad; esto se apoyó directamente con lo dicho por Karaman (2016) en su trabajo, cuando relató la experiencia que tuvo en diseñar el material o recurso de trabajo de acuerdo a las necesidades estudiantiles y temas de índole actual para que exista un aprendizaje personalizado del inglés.

Con respecto a los resultados obtenidos en la Tabla 7, sobre si las hojas de trabajo como estrategia de booklets mejoran el conocimiento y entendimiento de un tema en particular dentro del séptimo nivel, al respecto se puede afirmar que un 4,2% sostuvo estar en desacuerdo completamente y un 11,7% mantuvieron una actitud neutral; de igual modo, el 45,8% mencionó estar a favor, mientras que el 38,3% estuvo a favor en su totalidad; esto es vinculado con lo expresado por Castillo (2018) en su investigación en donde menciona que se utilizaron instrumentos como hojas de trabajo complementarias y piloto para mejorar sus habilidades, motivarlos y adquirir un vocabulario determinado y de forma divertida.

CONCLUSIONES

1. El vigente artículo de investigación contribuyó a la creación de una solución basada en la estrategia booklets para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del séptimo nivel del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo, con la finalidad de facilitar la comprensión de actividades, acceder a contenidos de forma gratuita y fortalecer las cuatro habilidades de este idioma, para que los alumnos puedan hacer frente a los requerimientos actuales que esta sociedad cada día más demanda.
2. Se diagnosticaron los factores que no han permitido el aprendizaje del idioma inglés, tales como, la falta de estrategias o técnicas adecuadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje por parte de los catedráticos, lo cual ha conllevado que los aprendices no hayan podido desarrollar las competencias necesarias para triunfar en esta materia.
3. Se pudo evidenciar que existen problemas en cuanto a las adquisición de las competencias de producción dentro del aprendizaje del idioma inglés, mismas que no permiten que el estudiante pueda defenderse en lo que respecta a creación de ensayos acorde a un nivel B1 e interacción entre pares.
4. El desarrollo de la propuesta de la estrategia de booklets para potenciar el conocimiento de la lengua inglesa en los alumnos del Centro de Idiomas de la Univesidad Técnica de Babahoyo fue notable ya que fomentó el desarrollo de las competencias lingüísticas, y junto la integración de las herramientas tecnológicas brindó un valor agregado a los alumnos que aprenden esta lengua extranjera. Asimismo, permitió que el aprendizaje del idioma inglés se torne interesante y divertido y los aprendices pudieron encontrar en el recurso digital denominado booklet una guía para poder alcanzar la pericia en las distintas habilidades que posee.
5. La realización de un programa demo y un Mock exam que lo provee la plataforma Global Exam para conseguir el nivel B1, los preparó a los alumnos para una certificación real, y los mismos se ambientaron con el tipo de prueba que van a realizar en centros certificadores habilitándolos para poder conseguir dichas metas y acceso a otros tipos de trabajo de mejor

remuneración, ya que en los actuales momentos es imprescindible que los profesionales dominen un segundo idioma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albayero, M., Tejada, M., & Cerritos, J. de J. (2020). Una aproximación teórica para la aplicación de la metodología del enfoque mixto en la investigación en enfermería. *Entorno*, 69, 45–50. <https://doi.org/10.5377/entorno.v0i69.9562>
- Beltrán, M. (2017). El aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. *Revista Boletín Redipe*, 6(4), 91–98. <https://doi.org/10.36260/rbr.v6i4.227>
- Cambridge/Dictionary. (2021). *Significado de Booklet en el Diccionario Cambridge inglés*. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/booklet>
- Castillo-Zúñiga, D. (2018). Design, Elaboration and Implementation of a Vocabulary Booklet to improve B2+ level students' speaking performance at a language school. [Universidad de Piura]. In *Universidad de Piura*. <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3437>
- Cronquist, K., & Fiszbein, A. (2017). *English Language Learning in Latin America*. [https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/5911/English Language Learning in Latin America.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/5911/English%20Language%20Learning%20in%20Latin%20America.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Education First. (2020). *EF EPI Índice del Dominio del Inglés de EF*. www.ef.com/epi
- El Universo. (2020). *Ecuador, el peor país de la región en dominio del idioma inglés, según análisis; educadores dan sus observaciones*. <https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/25/nota/8061691/ingles-educacion-ecuador-ranking-ef-peor-ubicado-latinoamerica>
- Escudero, C., & Cortez, L. (2018). *Técnicas y métodos cualitativos para la investigación*

científica.

García, A. (2016). *Recursos digitales para la mejora de la enseñanza-aprendizaje.*

González, A., & Haro, R. (2019). El empleo de materiales auténticos audiovisuales para el desarrollo la expresión oral en inglés: estudio de caso en Ecuador. *EDMETIC Revista de Educación Mediática y TIC*, 8(1), 23–35.

Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). In *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento* (Vol. 4, Issue 3, pp. 163–173). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7591592>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2006). *Glosario básico de términos estadísticos.*

Karaman Aysegül. (2016). Designing for teamwork. *IATEFL Voices*, 251, 8. <https://www.witesol.com/wp-content/uploads/2016/07/Voices.251.pdf>

López, P., & Fachelli, S. (2015). *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa* (Primer edición, pp. 1–41). https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsocua_a2016_cap2-3.pdf

Martínez, J., Killian, M., & del Ángel, L. (2016). Estudio Autónomo y Estrategias Metacognitivas: Sus implicaciones para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en educación básica. *Revista de Psicología y Ciencias Del Comportamiento de La U.A.C.J.S.*, 7(1), 63–75.

Posmaningsih, D., Ayu, G., Aryasih, M., Hadi, M., Marwati, M., & Mallongi, A. (2018). The Influence of Media Booklet in Behavior Change of Waste Management In elementary school students, south Denpasar, bali. *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 9(8), 1506–1511. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00946.4>

- Raffino, M. (2021). *Cuestionario - Concepto, tipos, para qué sirven y ejemplos*.
<https://concepto.de/cuestinario/>
- Ramírez, H. (2017). *Book to teach English for specific purposes to students from the applied linguistics school who work as translators in the ECUADENT program in Esmeraldas*. <https://181.39.85.171/bitstream/123456789/1451/1/MURILLO OYARVIDE LUISA MARÍA.pdf>
- Otero, A. (2018). *Enfoques de Investigación*.
https://www.researchgate.net/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION#pf15
- Tantaleán, R. (2016). *Tipología de las Investigaciones Jurídicas. Derecho y Cambio Social*.
www.derechocambiosocial.com |
- Torres, M., & Yepez, D. (2018). Aprendizaje cooperativo y TIC y su impacto en la adquisición del idioma inglés. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 23(78), 861–882. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000300861
- Wild, C., Nietsche, E., Salbego, C., Teixeira, E., & Barrionuevo, N. (2019). Validation of educational booklet: an educational technology in dengue prevention. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 72(5), 1318–1325. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0771>
- Yi Lin, A. (2008). Cambios de paradigma en la enseñanza de inglés como lengua extranjera: el cambio crítico y más allá. *Revista Educación y Pedagogía.*, XX, 11–24.